

Comércio e Produção de Vacinas no Brasil Durante a Pandemia De COVID-19: Desafios e Estratégias Governamentais

Vaccine Trade and Production in Brazil During the COVID-19 Pandemic: Government Strategies and Challenges
Comercio y Producción de Vacunas en Brasil Durante la Pandemia de COVID-19: Desafíos y Estrategias Gubernamentales

Recebido

Received

Recibido

12 mai. 2025

May. 12, 2025

12 May 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

24 ago. 2025

Aug, 24, 2025

24 ago. 2025

Publicado

Published

Publicado

01 out. 2025

Oct. 01, 2025

01 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20333561

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41346

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Leonardo Pereira de Oliveira¹

leonardo.oliveira164@fatec.sp.gov.br

Thayssa De Araujo Florencio¹

thayssa.florencio@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹

Ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 –Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Resumo:

Este trabalho analisa as ações estratégicas do Brasil no comércio de vacinas durante a pandemia da covid-19, com ênfase nos desafios enfrentados nos processos de importação, produção e regulamentação. A crise sanitária evidenciou a importância da vacinação como principal estratégia de contenção da propagação do vírus, ao mesmo tempo em que expôs a vulnerabilidade do país, marcada pela escassez na produção nacional de imunizantes e pela alta dependência de insumos importados. A pesquisa, de natureza bibliográfica, baseia-se em fontes secundárias, como artigos acadêmicos, documentos oficiais e reportagens jornalísticas, com o objetivo de oferecer uma visão abrangente das políticas públicas adotadas e dos obstáculos estruturais enfrentados pelo Brasil no enfrentamento da pandemia.

Palavras-chave: Vacinas; Covid-19; Importação; Produção; Políticas públicas.

Abstract:

This study analyzes Brazil's strategic actions in the vaccine trade during the COVID-19 pandemic, focusing on the challenges related to vaccine importation, production, and regulation. The health crisis highlighted the importance of vaccination as a key strategy to contain the spread of the virus, while also exposing the country's vulnerability due to limited domestic production and strong dependence on imported inputs. The research adopts a bibliographic methodology based on secondary sources such as academic articles, official documents, and news reports. Its main objective is to provide a comprehensive overview of Brazil's public policies, and the structural challenges faced in dealing with the global health crisis.

Keywords: Vaccines; COVID-19; Importation; Production; Public policy.

Resumen:

Este estudio analiza las acciones estratégicas de Brasil en el comercio de vacunas durante la pandemia de la COVID-19, con énfasis en los desafíos relacionados con la importación, producción y regulación de vacunas. La crisis sanitaria evidenció la importancia de la vacunación como estrategia clave para contener la propagación del virus, al tiempo que expuso la vulnerabilidad del país debido a la limitada capacidad de producción nacional y a la fuerte dependencia de insumos importados.

La investigación adopta una metodología bibliográfica basada en fuentes secundarias, como artículos académicos, documentos oficiales e informes periodísticos. Su objetivo principal es ofrecer una visión integral de las políticas públicas adoptadas por Brasil y los desafíos estructurales enfrentados durante la crisis sanitaria global.

Palabras clave: *Vacunas; COVID-19; Importación; Producción; Políticas públicas.*

1. INTRODUÇÃO

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia da covid-19, uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, inicialmente detectado na China em dezembro de 2019. Classificada como uma emergência de saúde pública de importância internacional, a pandemia perdurou por mais de três anos e gerou consequências profundas em diversas áreas, sobretudo na saúde e na economia globais.

Com o aumento exponencial do número de infectados, cresceu também a urgência por soluções emergenciais para conter a propagação do vírus. Nesse cenário, a vacinação despontou como uma das estratégias mais eficazes para reduzir os impactos da pandemia. Assim, iniciou-se uma corrida global pelo desenvolvimento, aprovação e distribuição de vacinas, em um contexto marcado por intensas disputas geopolíticas e desigualdades econômicas.

O desenvolvimento, a produção e a distribuição internacional de vacinas, contudo, apresentaram grandes desafios para muitos países, especialmente para aqueles com infraestrutura limitada e menor inserção no comércio internacional — como é o caso do Brasil. Este artigo tem como objetivo geral analisar as ações adotadas pelo Brasil no contexto das importações e produção de vacinas durante o período da pandemia.

Diante desse cenário, pergunta-se: quais foram os principais desafios e impactos das políticas adotadas pelo Brasil no comércio de vacinas durante a pandemia da covid-19? Com uma população numerosa e um sistema de saúde pública fragilizado, o país enfrentou dificuldades significativas na aquisição e na distribuição dos imunizantes, comprometendo a resposta à crise sanitária.

Considerando que a vacinação é um instrumento essencial no combate a surtos epidemiológicos, torna-se necessário compreender as políticas comerciais brasileiras para obter uma visão ampla sobre os efeitos dessas decisões em momentos críticos. Esse é, portanto, um dos objetivos específicos deste trabalho.

A instabilidade sanitária provocada pela pandemia levou a uma demanda global por vacinas que rapidamente superou a capacidade de produção mundial. Em situações como essa, países com maior poder econômico e influência política tendem a firmar acordos antecipados com os fabricantes, garantindo acesso prioritário às vacinas. Enquanto isso, nações em desenvolvimento, como o Brasil, permanecem em desvantagem nas negociações e no acesso aos imunizantes.

Dessa forma, este estudo busca identificar os principais entraves enfrentados pelo Brasil no processo de aquisição, importação e produção de vacinas, examinando desde as negociações iniciais até as estratégias de produção nacional. O foco recai sobre os efeitos das políticas comerciais e de saúde adotadas pelo país, considerando os resultados concretos dessas decisões ao longo da pandemia da covid-19.

A justificativa deste artigo reside na necessidade de compreender as falhas e os acertos ocorridos durante uma crise sanitária de proporções históricas. As decisões tomadas nesse período tiveram consequências diretas sobre a vida de milhões de brasileiros. Assim, ao analisarmos criticamente esse contexto, estaremos mais bem preparados para enfrentar futuras emergências com maior eficiência e responsabilidade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Comércio de Vacinas no Território Nacional

A comercialização de vacinas é uma parte essencial da saúde pública global e envolve etapas como produção, distribuição e aquisição de imunizantes contra diversas doenças infecciosas. No Brasil, esse mercado é complexo, combinando produção nacional com importações, e envolve múltiplos atores institucionais para garantir o fornecimento adequado de vacinas à população.

A produção e distribuição de vacinas no Brasil se iniciam por meio de negociações com fabricantes nacionais e internacionais. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o principal responsável por receber e distribuir os imunizantes, por meio dos programas nacionais de imunização gerenciados pelo Ministério da Saúde, em articulação com as Secretarias Estaduais e Municipais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) atua na regulamentação e fiscalização, assegurando que todas as vacinas cumpram os critérios exigidos de segurança e eficácia (ANVISA, 2022).

Entre as vacinas mais amplamente utilizadas no país estão aquelas contra febre amarela, hepatite B e influenza. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, é produzida pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), sendo amplamente aplicada em regiões endêmicas. A vacina contra hepatite B, também fabricada pela Fiocruz, integra o calendário nacional de vacinação infantil. Já a vacina contra a influenza, produzida anualmente pelo Instituto Butantan, é direcionada a grupos prioritários, como idosos e profissionais da saúde (Fiocruz, 2020; Butantan, 2022).

Durante a pandemia da covid-19, a Fiocruz teve papel estratégico na produção nacional da vacina desenvolvida em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford (Fiocruz, 2024). A produção de vacinas no Brasil envolve etapas rigorosas: inicia-se com pesquisa e desenvolvimento (P&D), passa pela produção de antígenos, formulação, envase em frascos estéreis e, por fim, um controle de qualidade criterioso antes da distribuição.

A ANVISA é a entidade responsável pela inspeção contínua em todas essas fases, assegurando que os produtos atendam aos padrões nacionais de segurança e qualidade (ANVISA, 2023). Apesar da significativa capacidade de produção, o Brasil ainda depende fortemente da importação de insumos — cerca de 90% da matéria-prima utilizada na produção de vacinas é proveniente do exterior (Ipea, 2024). A entrada desses insumos é regulamentada pela ANVISA, com normas específicas para garantir a segurança sanitária do processo.

2.1.1 Importação de Insumos para Produção de Vacinas

O processo de importação de vacinas e seus insumos no Brasil é altamente regulado. Para que sejam aprovados, os produtos devem atender a exigências rigorosas, como certificações de boas práticas de fabricação, relatórios de controle de qualidade e condições adequadas de transporte e armazenamento (ANVISA, s.d.).

Durante a pandemia, o país implementou medidas excepcionais para acelerar o

processo de importação. Tais medidas incluíram a concessão de autorizações temporárias, a redução de barreiras burocráticas e a flexibilização das exigências documentais, com o objetivo de facilitar a entrada de vacinas e insumos essenciais no território nacional (ANVISA, 2023).

A importação de insumos também foi objeto de regulamentação detalhada por parte da ANVISA e da Receita Federal. A documentação exigida inclui certificados de conformidade com normas brasileiras e relatórios que comprovem o controle de qualidade e o armazenamento adequado dos insumos (ANVISA, 2021).

2.1.2 Normas Relacionadas à Importação de Vacinas no Brasil

A legislação brasileira prevê diversas normas para regulamentar o comércio e a importação de vacinas, incluindo o processo de desembaraço aduaneiro. Este processo envolve inspeções sanitárias conduzidas pela Receita Federal em conjunto com a ANVISA, que verificam a conformidade dos produtos com os padrões sanitários vigentes (ANVISA, 2022).

As principais legislações que regem esse processo são:

- **Lei nº 6.360/1976** – Estabelece o regime de vigilância sanitária para produtos de interesse à saúde, exigindo registro junto à ANVISA e conformidade com normas técnicas (Brasil, 1976);
- **Lei nº 6.437/1977** – Define as penalidades para infrações sanitárias, inclusive no contexto de importações (Brasil, 1977);
- **Lei nº 9.782/1999** – Cria a ANVISA e define suas atribuições (Brasil, 1999);
- **Decreto nº 8.077/2013** – Regulamenta a Lei nº 9.782/1999 e define o sistema de vigilância sanitária (Brasil, 2013);
- **Lei nº 13.301/2016** – Altera a Lei nº 8.080/1990, incluindo dispositivos sobre ações de imunização (Brasil, 2016);
- **Lei nº 13.979/2020** – Criada para enfrentamento da pandemia da covid-19, autoriza a ANVISA a adotar medidas excepcionais para importações emergenciais (Brasil, 2020).

Outros instrumentos normativos relevantes incluem:

- **RDC nº 81/2008** – Estabelece requisitos para registro e comercialização de vacinas no Brasil;
- **RDC nº 204/2017** – Define padrões de qualidade para os fabricantes de vacinas;
- **RDC nº 23/2021** – Autoriza temporariamente a importação e o uso emergencial de vacinas em situações de saúde pública (Brasil, 2021).

Além das resoluções, a ANVISA e o Ministério da Saúde publicam regularmente portarias e instruções normativas que atualizam as exigências relacionadas à importação e controle sanitário de imunizantes.

2.2 Ações do Brasil sobre a Importação de Vacinas

Durante o período da pandemia, o Brasil enfrentou diversos desafios

relacionados à importação e distribuição de vacinas, sobretudo em razão da alta demanda global. Assim como outras nações, o país se deparou com a urgência em adquirir imunizantes para conter o avanço da covid-19.

Em situações de crise sanitária, como a provocada pela pandemia, recorrem-se a operações especiais – muitas vezes adaptadas ou flexibilizadas – para agilizar processos. Um exemplo foi a autorização de importação em caráter excepcional, procedimento que, segundo a ANVISA, consiste na avaliação de solicitações apresentadas por pessoas físicas, empresas e órgãos governamentais em situações não contempladas pelas normas regulares da agência. Durante a pandemia, esse mecanismo foi modificado para atender com maior eficácia as necessidades emergenciais do país.

Tais avaliações buscavam suprir demandas urgentes que excediam a capacidade normativa vigente, tornando possível simplificar e acelerar o processo de importação de vacinas, aproximando-o ao modelo adotado pelo consórcio internacional Covax Facility.

Outra medida adotada pelo governo brasileiro foi a adesão ao Covax Facility, iniciativa coordenada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela Aliança Gavi e pela Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI). O consórcio tem como objetivo acelerar o desenvolvimento, a produção e a distribuição equitativa de vacinas em escala global, oferecendo os imunizantes a preço de custo para países em desenvolvimento (Covax Facility, 2021). Entre as vacinas incluídas na iniciativa estavam as da Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm e Sinovac.

O Brasil aderiu à iniciativa como investidor, anunciando um aporte de R\$ 2,5 bilhões para a compra inicial de aproximadamente 42 milhões de doses. Apesar da relevância do investimento, o número de doses adquiridas foi considerado baixo, o que gerou críticas quanto à eficácia da participação do país na iniciativa. Como justificativa, o governo federal priorizou contratos bilaterais com laboratórios, buscando garantir maior previsibilidade em prazos e condições de entrega (Savino, 2021).

Um exemplo de contrato bilateral relevante foi firmado entre o Ministério da Saúde e o laboratório AstraZeneca, por meio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), através do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Essa foi a principal parceria financiada diretamente pelo governo brasileiro (Fiocruz, 2020).

As primeiras remessas de vacinas foram limitadas, dificultando a implementação imediata da vacinação em massa. Diante disso, o governo optou por estabelecer grupos prioritários para o recebimento inicial das doses. Esses grupos incluíam pessoas com doenças crônicas — como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, renais, respiratórias e câncer —, indivíduos com enfermidades hematológicas, idosos acima de 60 anos e, também, os profissionais da saúde que atuavam na linha de frente contra a covid-19. Progressivamente, a vacinação foi sendo estendida a outros segmentos da população até alcançar o público em geral (Domingues, 2021).

2.3 Comportamento Controverso na Compra de Vacinas

Considerando todos os desafios enfrentados durante a pandemia, surgiram questionamentos sobre a existência de omissões e negligências por parte do governo federal na condução das ações de combate à covid-19. Uma das iniciativas adotadas para apurar possíveis irregularidades foi a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia.

Segundo a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), uma CPI é um dos instrumentos utilizados pelo Poder Legislativo para exercer sua função fiscalizatória. A comissão é criada mediante ato do presidente da casa legislativa, exigindo a assinatura de pelo menos um terço dos parlamentares, e tem como finalidade investigar fatos determinados. No contexto da pandemia, a CPI instaurada pelo Senado Federal teve como objetivo investigar possíveis omissões e irregularidades cometidas pelo governo do então presidente Jair Bolsonaro, especialmente no tocante à aquisição e regulamentação das vacinas (Senado Federal, 2021).

A comissão revelou falhas significativas na gestão da crise sanitária, apontando atrasos nas decisões governamentais que agravaram o impacto da pandemia. O relatório final da CPI indicou descaso por parte do governo federal, com o indiciamento de diversas autoridades, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, acusado de crimes como prevaricação e crimes de responsabilidade. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também foi indiciado por omissões e outros atos irregulares.

Um depoimento de destaque foi o de Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, que afirmou à CNN Brasil que o país poderia ter sido um dos primeiros do mundo a iniciar a vacinação contra a covid-19, caso houvesse maior agilidade na aprovação e regulamentação dos imunizantes. Enquanto outras nações autorizaram o uso emergencial das vacinas ainda em 2020, o Brasil só concedeu tais permissões ao final daquele ano.

Outro ponto controverso foi a recusa, pelo Ministério da Saúde, de três propostas de aquisição da vacina Coronavac, feitas pelo Instituto Butantan em 2020. Desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, a Coronavac foi um dos primeiros imunizantes disponíveis. A rejeição das propostas gerou críticas e levantou dúvidas quanto à transparência e racionalidade das decisões adotadas pelo governo federal (Brasil de Fato, 2021).

A lentidão e a postura arbitrária nas negociações e regulamentações de vacinas impactaram negativamente a resposta do Brasil à pandemia. O atraso no início da vacinação em massa contribuiu para a manutenção de altos índices de transmissão, agravando a crise de saúde pública. Além disso, as suspeitas de irregularidades e a falta de clareza nas decisões governamentais abalaram a confiança da população.

Por fim, de acordo com relatório da organização Oxfam, o Brasil enfrentou obstáculos relevantes no acesso equitativo às vacinas, evidenciando sua dependência externa. O fato de o país importar cerca de 90% da matéria-prima necessária para a fabricação de vacinas demonstra a fragilidade da produção

nacional e a carência de autossuficiência na área.

3. MÉTODO

Este estudo adota uma abordagem de pesquisa bibliográfica, baseada na análise de fontes secundárias, com o objetivo de examinar o comércio de vacinas no Brasil, com ênfase na produção, importação e regulamentação.

A escolha por essa metodologia justifica-se pela necessidade de obter uma compreensão ampla e contextualizada do panorama histórico e atual relacionado às vacinas no país. Optou-se pela exclusão de métodos empíricos, como entrevistas ou questionários, devido à dificuldade de acesso a informações detalhadas e atualizadas diretamente com os envolvidos, além da complexidade logística e dos custos elevados associados a esse tipo de coleta de dados.

A pesquisa foi conduzida por meio de revisão e análise crítica da literatura existente, abrangendo artigos acadêmicos, documentos oficiais de órgãos reguladores, legislações pertinentes e relatórios de organizações internacionais. O propósito foi compreender a complexidade das atividades relacionadas ao comércio de vacinas no Brasil, desde os processos de produção até a importação e regulamentação, com especial atenção às medidas excepcionais adotadas durante a pandemia da covid-19.

A amostra da pesquisa é composta por documentos e publicações de fontes secundárias, tais como leis, decretos, relatórios institucionais e estudos de entidades de pesquisa. Os critérios de seleção das fontes incluíram a relevância temática e a atualidade, com prioridade para publicações recentes e documentos oficiais, a fim de garantir a fidedignidade e a precisão das informações analisadas.

A análise foi realizada de forma qualitativa, com a identificação de padrões e temas recorrentes nas fontes consultadas, permitindo destacar as principais informações pertinentes ao objeto de estudo.

Reconhece-se como limitação principal da pesquisa bibliográfica a dependência de fontes secundárias, que podem não abranger aspectos mais recentes ou específicos do cenário em constante evolução. Ademais, a análise está condicionada à disponibilidade e acessibilidade dos documentos, os quais podem variar quanto ao nível de detalhamento e escopo de cobertura.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo evidencia os desafios enfrentados pelo Brasil nos processos de importação, produção e distribuição de vacinas, bem como os impactos das decisões governamentais sobre a eficácia da resposta à crise sanitária provocada pela pandemia da covid-19.

Um dos principais obstáculos observados é a elevada dependência de insumos importados. Aproximadamente 90% das matérias-primas utilizadas na produção de vacinas no país são adquiridas no exterior, o que torna o Brasil vulnerável a atrasos logísticos e às oscilações do mercado internacional. Essa dependência

comprometeu a celeridade do processo de vacinação, o qual poderia ter sido significativamente mais eficiente se houvesse maior autossuficiência na produção nacional.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pela regulamentação e fiscalização de vacinas, implementou diversas alterações nas normas de importação durante a pandemia. Entre essas mudanças, destacam-se a aceleração dos processos de aprovação e a redução da burocracia, com o objetivo de facilitar a entrada de imunizantes no território nacional. Apesar dessas medidas, sua eficácia foi questionada, uma vez que o país continuou enfrentando dificuldades na coordenação e execução das aquisições.

Outro aspecto relevante foi a participação do Brasil na iniciativa Covax Facility, aliança global coordenada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Gavi e CEPI, cujo objetivo é garantir o acesso equitativo às vacinas. O governo brasileiro investiu R\$ 2,5 bilhões para a aquisição de cerca de 42 milhões de doses, número considerado insuficiente frente às necessidades da população. Isso suscitou críticas quanto à eficácia da estratégia adotada, especialmente quando comparada à de outros países que conseguiram assegurar lotes significativamente maiores.

A excessiva dependência de contratos bilaterais também representou um risco. Embora esse modelo de negociação direta com laboratórios possa oferecer garantias como prazos e volume de entrega, a fragmentação das estratégias e a falta de coordenação entre as esferas de governo comprometeram o sucesso do programa de vacinação. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia investigou essas falhas, evidenciando que a morosidade nas aquisições e o planejamento inadequado impactaram negativamente a saúde pública.

A ausência de transparência nas decisões governamentais durante a pandemia foi outro fator que contribuiu para a perda de confiança da população. As investigações da CPI revelaram indícios de omissão, como a rejeição de propostas do Instituto Butantan para aquisição antecipada da vacina Coronavac, o que poderia ter acelerado significativamente a vacinação. Tais recusas, somadas aos atrasos na autorização para uso emergencial, alimentaram sentimento de frustração e desconfiança por parte da sociedade.

Relatos de profissionais de saúde e gestores públicos demonstraram consenso quanto à necessidade de maior clareza nas negociações e decisões. Muitos apontaram que a falta de transparência pode gerar percepções negativas sobre a capacidade de resposta do governo diante de crises sanitárias. Em contextos emergenciais, a confiança pública é essencial para o êxito das campanhas de imunização, sendo a sua ausência um fator de risco para a adesão da população (CNN Brasil, 2021).

Dentre as lições mais relevantes extraídas deste estudo, destaca-se a urgência de investimentos que promovam a autossuficiência do Brasil na produção de vacinas. A pandemia evidenciou a fragilidade das cadeias globais de abastecimento e a vulnerabilidade de sistemas excessivamente dependentes de importações. A ampliação da infraestrutura e da capacidade produtiva nacional deve tornar-se prioridade estratégica para garantir maior autonomia em futuras

emergências de saúde pública.

Os resultados indicam que uma abordagem mais estruturada, com planejamento antecipado e colaboração entre órgãos governamentais e instituições privadas, pode mitigar diversos dos entraves enfrentados. A articulação entre as esferas federal, estadual e municipal, somada a parcerias estratégicas com laboratórios nacionais e internacionais, é fundamental para assegurar o acesso rápido e equitativo às vacinas em cenários de crise.

Por fim, ressalta-se que a análise dos dados pode ser influenciada por variáveis externas, como a demanda internacional por vacinas e as prioridades estabelecidas por outros países. Assim, conclui-se que o planejamento prévio e a cooperação global são fatores cruciais para garantir respostas mais eficazes diante de futuras pandemias.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de contar com uma estrutura significativa para a produção de vacinas, o Brasil ainda apresenta uma elevada dependência da importação de insumos, fator que expôs sua vulnerabilidade durante a crise sanitária global provocada pela pandemia da covid-19. A escassez de matérias-primas e a necessidade de regulamentações emergenciais evidenciaram a fragilidade do sistema nacional de saúde frente a emergências de grande escala, agravada por atrasos logísticos e por decisões governamentais controversas, como a recusa inicial de propostas para a aquisição da vacina Coronavac.

O estudo também ressaltou o impacto negativo das condutas adotadas pelo governo federal, em especial sob a liderança do então presidente Jair Bolsonaro. A postura caracterizada por omissões, lentidão na tomada de decisões, falta de transparência e resistência à ciência foi amplamente questionada e investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19. Tais fatores contribuíram para uma resposta desarticulada à crise sanitária, com consequências diretas sobre a demora no início da vacinação e o agravamento do número de casos e óbitos evitáveis.

Dessa forma, a pandemia evidenciou a necessidade urgente de fortalecer o sistema nacional de saúde pública, com investimentos estruturais voltados à ampliação da capacidade interna de produção de vacinas e à modernização dos processos de regulamentação. Ademais, torna-se essencial adotar estratégias de governança mais transparentes, eficientes e baseadas em evidências científicas para a tomada de decisões em situações emergenciais.

A adesão do Brasil à iniciativa Covax Facility e a celebração de acordos bilaterais com empresas farmacêuticas internacionais revelam esforços no sentido de garantir a imunização da população. No entanto, a desigualdade no acesso global às vacinas e a priorização de países mais ricos comprometeram a distribuição equitativa dos imunizantes, atrasando o início da vacinação em países em desenvolvimento, como o Brasil.

Por fim, este estudo conclui que a experiência brasileira durante a pandemia da

covid-19 oferece importantes lições sobre a importância da autossuficiência na produção de imunizantes, da cooperação internacional e da gestão pública responsável, aspectos fundamentais para uma resposta mais eficaz a crises sanitárias futuras.

REFERÊNCIAS

AITH, F.; CAMPOS, R. D. F. **Para além da Covax**: as diferentes alternativas para acesso a vacinas contra a Covid-19. [S.l: s.n.], s.d.

ANDRADE, R. **Brasil ainda importa 90% da matéria-prima necessária para a produção de vacinas**. Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/426-brasil-ainda-importa-90-da-materia-prima-necessaria-para-a-producao-de-vacinas>. Acesso em: 19 set. 2024.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Cartilha sobre importação de vacinas**. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/confira-a-cartilha-sobre-importacao-de-vacinas>. Acesso em: 19 set. 2024.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Vacinas**. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas>. Acesso em: 19 set. 2024.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Pedidos de autorização de importação em caráter excepcional**: confira as mudanças. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/pedidos-de-autorizacao-de-importacao-em-carater-excepcional-confira-as-mudancas>. Acesso em: 19 set. 2024.

BRASIL DE FATO. **Bolsonaro recusou vacina da Pfizer pela metade do preço pago por outros países**. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/bolsonaro-recusou-vacina-da-pfizer-pela-metade-do-preco-pago-por-outros-paises>. Acesso em: 19 set. 2024.

CPI: **Butantan fez 3 ofertas em 2020, mas Saúde só assinou contrato em janeiro**. CNN Brasil, 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/brasil-poderia-ter-sido-1-pais-a-vacinar-contra-covid-19-diz-covas-a-cpi/>. Acesso em: 19 set. 2024.

DA, C. N. N. **Processo contra Bolsonaro por suposta omissão na compra de vacina é arquivado por Zanin**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/processo-contra-bolsonaro-por-suposta-omissao-na-compra-de-vacina-e-arquivado-por-zanin/>. Acesso em: 19 set. 2024.

DOMINGUES, C. M. A. S. **Desafios para a realização da campanha de vacinação contra a COVID-19 no Brasil**. Cadernos de Saúde Pública, v. 37, n. 1, 2021.

GADELHA, C. A. G. *et al.* **Acesso a vacinas no Brasil no contexto da dinâmica global do Complexo Econômico-Industrial da Saúde**. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, Suppl. 2, p. e00154519, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Vacina contra covid fez disparar fatia de importações na oferta de medicamentos no país.** Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/04/05/ibge-vacina-contra-covid-fez-disparar-fatia-de-importacoes-na-oferta-de-medicamentos-no-pais.ghhtml>. Acesso em: 19 set. 2024.

MPME - FOLHA. **Mercado de vacinas cresce com a chegada de novos produtos.** Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2024/03/chegada-de-novas-vacinas-impulsiona-abertura-de-clinicas-particulares.shtml>. Acesso em: 19 set. 2024.

ORGANIZAÇÃO DESTACA DEPENDÊNCIA do Brasil em produzir vacinas. Agência Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-10/organizacao-destaca-dependencia-do-brasil-em-produzir-vacinas>. Acesso em: 19 set. 2024.

POLITIZE. **Covax Facility:** como funciona o consórcio global de vacinas? Disponível em: <https://www.politize.com.br/covax-facility/>. Acesso em: 19 set. 2024.

PORTAL FIOCRUZ. **Covid-19:** Fiocruz firmará acordo para produzir vacina da Universidade de Oxford. 2024b. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-firmara-acordo-para-produzir-vacina-da-universidade-de-oxford>. Acesso em: 19 set. 2024.

PORTAL BUTANTAN. **O Butantan é o principal fornecedor de vacinas no Brasil.** 2024c. Disponível em: <https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/o-butantan-e-o-principal-fornecedor-de-vacinas-no-brasil>. Acesso em: 19 set. 2024.

PORTAL MEDICINA S/A. **Mercado de vacinas no Brasil.** 2024. Disponível em: <https://medicinas.com.br/mercado-vacinas-br/>. Acesso em: 19 set. 2024.

SAVINO, M. M.; PACHECO, C. R. J. **A natureza jurídica dos contratos firmados pelo Governo Federal, por meio do instrumento “Covax Facility”, e a sujeição a interesses privados para garantir o interesse público na aquisição de vacinas.** In: Programa de Iniciação Científica – PIC/UniCEUB – Relatórios de Pesquisa. [S.l: s.n.], s.d.

SBIM – **Sociedade Brasileira de Imunizações.** Home. Disponível em: <https://sbim.org.br/>. Acesso em: 19 set. 2024.

SENADO FEDERAL. **O caminho da CPI da Pandemia:** da instalação ao relatório final. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/10/o-caminho-da-cpi-da-pandemia-da-instalacao-ao-relatorio-final>. Acesso em: 19 set. 2024.

TEMPORÃO, J. G. **O mercado privado de vacinas no Brasil:** a mercantilização no espaço da prevenção. Cadernos de Saúde Pública, v. 19, n. 5, p. 1323–1339, 2003.

VACINAS: **Importação, funcionamento e pré-requisitos.** EMIX Importação de Vacinas. Disponível em: <https://emix.com.br/importacao-vacinas/>. Acesso em: 19 set. 2024.

VACINAS: **Mpox:** Anvisa simplifica regras para importação de vacina e medicamento. Agência Brasil, 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-08/mpox-anvisa-simplifica-regra-para-importacao-de-vacina-e-medicamento>. Acesso em: 19 set. 2024.

VACINAS: **Comissões Parlamentares de Inquérito**. Assembleia Legislativa. 2024a. Disponível em: [https://www.al/comissao/comissoes-parlamentares-de-inquerito/#:~:text=As%20Comiss%C3%B5es%20Parlamentares%20de%20Inqu%C3%A9rito,ter%C3%A7o%20dos%20parlamentares%20\(32\)](https://www.al/comissao/comissoes-parlamentares-de-inquerito/#:~:text=As%20Comiss%C3%B5es%20Parlamentares%20de%20Inqu%C3%A9rito,ter%C3%A7o%20dos%20parlamentares%20(32).). Acesso em: 19 set. 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."